

Originalni članak

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17534548>

ODREĐIVANJE BROJA I LOKACIJA VERTIPORTA PRIMENOM MODELA CELOBROJNOG LINEARNOG PROGRAMIRANJA – PRIMER GRADA BEOGRADA

THE SELECTION OF NUMBER AND VERTIPORT LOCATIONS USING AN INTEGER LINEAR PROGRAMMING MODEL – THE CITY OF BELGRADE EXAMPLE

JELICA KOMARICA¹, FEĐA NETJASOV², DRAŽENKO GLAVIĆ³

¹ Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet, Beograd, j.komarica@sf.bg.ac.rs, 0009-0008-2164-8654

² Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet, Beograd, f.netjasov@sf.bg.ac.rs, 0000-0001-8762-8500

³ Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet, Beograd, drazen@sf.bg.ac.rs, 0000-0002-0069-2153

Rezime: Sa uvođenjem tehnologije vertikalnog poletanja i sletanja na elektro pogon (electric Vertical Take-off and Landing – eVTOL), koncept urbane vazdušne mobilnosti (Urban Air Mobility – UAM) je napravio značajan tehnološki iskorak, nudeći inovativan pristup rešavanju saobraćajnih zagušenja izazvanih prekomernom urbanizacijom gradova. Međutim, nalazi dosadašnjih istraživanja ukazuju da njegova uspešna implementacija, u velikoj meri zavisi od infrastrukturnih lokacija (vertiporta) namenjenih operativnim i tehnološkim operacijama eVTOL vazduhoplova. Imajući to u vidu, cilj ovog rada je da pomoću modela celobrojnog linearnog programiranja (CLP), baziranog na problemu lokacije objekata, utvrdi minimalan potreban broj i lokacije potencijalnih vertiporta za realizovanje UAM usluga u urbanom području grada Beograda. Stavljajući fokus na kapacitet baterije odabranog eVTOL vazduhoplova, rezultati CLP modela ukazuju da odabir broja i lokacija vertiporta prvenstveno zavisi od njegovog maksimalnog ukupnog doleta, usled gubitka električne energije prilikom operacija poletanja i sletanja.

Ključne reči: Urbana vazdušna mobilnost, eVTOL vazduhoplov, Vertiport, Lokacijski problem, Celobrojno linearno programiranje

Abstract: With the introduction of electric vertical take-off and landing (eVTOL) technology, the concept of Urban Air Mobility (UAM) has made a significant technological leap, offering an innovative approach to addressing traffic congestion caused by excessive urbanization. However, previous research findings indicate that its successful implementation largely depends on infrastructure locations (vertiports) designated for the operational and technological activities of eVTOL aircraft. Bearing this in mind, the aim of this paper is to use an integer linear programming (ILP) model, based on the facility location problem, to determine the minimum required number and locations of potential vertiports for the deployment of UAM services in the urban area of Belgrade. Focusing on the battery capacity of the selected eVTOL aircraft, the results of the ILP model suggest that the number and locations of vertiports primarily depend on its maximum range, considering the energy loss during take-off and landing operations.

Keywords: Urban Air Mobility, eVTOL aircraft, Vertiport, Location problem, Integer linear programming

1. UVODNA RAZMATRANJA

Određivanje lokacija i položaja stanica, stajališta i pristanišnih lokacija predstavlja dominantnu oblast istraživanja sa aspekta različitih vidova transporta. Poput identifikovanja lokacija autobuskih i železničkih stanica, kao i stanica za deljenje bicikala i punjenje električnih vozila, razvoj koncepta urbane vazdušne mobilnosti uticao je da sve više istraživanja bude usmereno i na donošenje odluka o lokacijama vertiporta (Lai et al., 2024). Predstavljajući pristupne i izlazne čvorove ovakvom sistemu, integracija lokacija vertiporta sa postojećom urbanom infrastrukturom predstavlja važan aspekt razvoja UAM sistema, naročito u urbanim i gusto naseljenim područjima (Nikolić et al., 2023). Shodno tome, određivanje lokacija vertiporta – specijalizovane infrastrukture za poletanje, sletanje, parkiranje i punjenje baterija eVTOL vazduhoplova, obično se sprovodi u cilju integracije vertiporta sa postojećom infrastrukturom mreže drumskih saobraćajnica, pružajući mogućnost boljeg pristupa i dostupnosti UAM usluga prevoza putnika. Sa druge strane, uzimajući u obzir infrastrukturne potrebe vertiporta, rekonstrukcija postojećih objekata poput

parkirališta, krovova zgrada, helidroma i nedovoljno iskorišćenih transportnih čvorova, mogla bi uticati kako na smanjene troškove infrastrukture, tako i na prevazilaženje problema prostornog ograničenja, čime bi se znatno ubrzala implementacija UAM sistema.

S obzirom na to da od lokacije vertiporta posledično može zavisiti potražnja, ali i troškovi i vreme putovanja potencijalnih korisnika unutar UAM sistema, neretko je slučaj da su odluke o određivanju lokacija vertiporta u funkciji minimizacije ukupnih troškova putnika, ukupnog vremena putovanja, uticaja buke i udaljenosti putnika od vertiporta, kao i maksimizacije pristupačnosti vertiporta, broja putnika, prihoda od UAM usluga i zadovoljenja transportne potražnje. Takve odluke se u postojećoj literaturi najčešće donose na osnovu upotrebe geografskih informacionih sistema (GIS), algoritma k-srednjih vrednosti (k-means) ili optimizacijom lokacije vertiporta zasnovanom na definisanim ciljevima. Međutim, iako literatura bazirana na GIS pristupu pruža značajna saznanja o pogodnim lokacijama ili područjima namenjenim vertiportima, ona ne može u potpunosti da pruži informacije o performansama UAM mreže u celini, niti o efikasnosti ostvarivanja njenih ciljeva poput zadovoljenja potražnje, minimizacije troškova ili vremena putovanja (Petit & Ribeiro, 2025). Sa druge strane, neretko je slučaj da su prilikom identifikovanja lokacija vertiporta u širokoj primeni k-means algoritmi, koji se koriste za grupisanje podataka u unapred određeni broj (k) klastera. Shodno tome, dosadašnja literatura ukazuje da se k-means algoritam koristio kao osnova za istraživanja koja pružaju značajne nalaze sa aspekta optimizacije lokacija vertiporta za realizovanje UAM usluga na zahtev, pretežno sa aspekta udaljenosti. Međutim, jedan od glavnih nedostataka k-means algoritma je to što je baziran na slučajnom početnom rešenju, što za posledicu ima značajan uticaj na kvalitet krajnjeg ishoda. Pored navedenog, u dosadašnjoj literaturi akcenat je stavljen i na primenu modela zasnovanih na maksimizaciji ili minimizaciji različitih funkcija cilja u svrhu određivanja pogodnih lokacija vertiporta, posebno u kontekstu hab lokacijskih problema (Hub Location Problem – HLP). Međutim, jedno od najčešćih ograničenja HLP modela odnosi se na njegove ograničene mogućnosti da precizno odgovori na zahteve putnika u pogledu udaljenosti između korisnika i lokacije vertiporta, kao i vremena putovanja do vertiporta (Jiang et al., 2025). S tim u vezi, odabir lokacije vertiporta se često razmatra kroz pristup problema lokacije objekata (Facility Location Problem – FLP), koji omogućava optimizaciju lokacija vertiporta uz istovremeno razmatranje različitih ciljeva, pre svega zadovoljenja potražnje, uzimajući u obzir troškovna ograničenja, vreme putovanja, dostupnost i prostornu pokrivenost urbanih područja.

Imajući u vidu navedeno, ovaj rad ima za cilj da na osnovu tehnoloških, operativnih i društvenih pretpostavki utvrdi minimalan potreban broj i lokacije potencijalnih vertiporta za realizovanje UAM usluga u urbanom području grada Beograda. U tu svrhu, ovo istraživanje se zasniva na rešavanju problema lokacije objekata, baziranom na modelu celobrojnog linearnog programiranja koji se može koristiti za rešavanje višekriterijumskih problema optimizacije lokacija vertiporta. U poređenju sa dosadašnjim istraživanjima, kod kojih je utvrđivanje lokacija vertiporta prvenstveno bilo u funkciji potražnje, troškova i vremena putovanja, cilj istraživanja predstavljenog u ovom radu jeste da, na osnovu kapaciteta baterije odabranog eVTOL vazduhoplova, odredi minimalan potreban broj i lokacije vertiporta za realizovanje UAM usluga javnog prevoza putnika.

2. METODOLOGIJA

Polazeći od izabranog modela UAM usluge javnog prevoza, zasnovanog na prevozu putnika po unapred definisanom rasporedu i duž unapred određenih ruta, prvi metodološki korak usmeren je na identifikovanje potencijalnih lokacija vertiporta u cilju opsluživanja putnika u saobraćajno zagušenom urbanom području grada Beograda. Na jednoj od predloženih lokacija, vertiport će pored uloge početnog stajališta sa funkcijom prihvata i otpreme putnika, imati i tehničko-operativnu ulogu (ulogu depoa). Pored depoa, u cilju što veće opsluženosti urbane gradske zone, vertiport čija se lokacija nalazi u suprotno orijentisanom delu grada biće unapred definisan kao obavezna stanica za prihvata i otpremu putnika, predstavljajući krajnje stajalište u UAM sistemu javnog prevoza putnika. Cilj istraživanja je formulisanje odgovarajućeg lokacijskog problema i njegov zapis u vidu odgovarajućeg matematičkog modela, uzimajući u obzir tehnološka ograničenja odabranog eVTOL vazduhoplova. Cilj problema je odrediti minimalni broj vertiporta, kao i njihove lokacije, tako da se omogući nesmetano pružanje UAM usluge prevoza putnika bez usputne dopune baterije od početnog do krajnjeg vertiporta, uključujući i povratak na početnu lokaciju (depo). Pritom se kapacitet baterije uzima u obzir kao najvažniji kriterijum.

U cilju formulisanja odgovarajućeg lokacijskog problema vertiporta, u ovom radu su usvojene sledeće grupe pretpostavki:

- **Potražnja za UAM uslugom:** na svakoj lokaciji vertiporta postoji određeni nivo potražnje za korišćenjem UAM usluga, s obzirom na to da je ovaj rad zasnovan na modelu pružanja usluge prevoza putnika prema unapred definisanom rasporedu.

- **Troškovi UAM koncepta:** budžetom nisu ograničeni troškovi izgradnje vertiporta i pripadajuće infrastrukture, troškovi eVTOL vazduhoplova i pružanja UAM usluge, kao i svi operativni i regulatorni troškovi.
- **Model eVTOL vazduhoplova:** eVTOL model Joby S4 je izabran za merodavan vazduhoplov. Sa maksimalnom brzinom od 322 km/h i doletom od 161 km, pretpostavka je da može da pruži efikasan prevoz putnika na relacijama kratke do srednje dužine.
- **Potencijalne lokacije vertiporta:** lokacije poput krovova tržnih centara, autobuskih i železničkih stanica, kao i neiskorišćenih zelenih površina, smatraju se pogodnim za izgradnju vertiporta (uzimajući u obzir prostranu i slobodnu površinu bez fizičkih prepreka, sa adekvatnom pristupačnošću putnicima), što je u skladu sa nalazima dosadašnjih studija.
- **Flota eVTOL vazduhoplova:** flota od tri eVTOL vazduhoplova omogućiti će efikasno pružanje UAM usluga prevoza putnika, imajući u vidu da je pružanje UAM usluga u ovom istraživanju bazirano na području urbane gradske zone.

2.1. Područje istraživanja

Kao posledica urbanog razvoja i konstantnog porasta broja putničkih automobila, kojih je u 2025. godini oko 665.000, Beograd se svakodnevno suočava sa saobraćajnim zagušenjima. Shodno tome, kontinuirani rast potražnje za kretanjem ukazuje na potrebu za razvojem i primenom inovativnih rešenja u oblasti održive urbane mobilnosti. Imajući u vidu da Beograd još uvek ne raspolaže adekvatnim rešenjima za postojeće saobraćajne probleme, njegova prostorna obuhvatnost, gustina naseljenosti i sve češća zagušenja, čine ga opravdanim izborom za implementaciju UAM koncepta.

U skladu sa navedenim pretpostavkama, a sve u cilju razvoja pomenutog modela, na razmatranom području je predloženo 18 potencijalnih lokacija vertiporta, ne uzimajući u obzir zonu uslovne zabrane letenja (LY R8). Potencijalne lokacije vertiporta su predložene u skladu sa zonama visoke atrakcije i intenzivnih pešačkih tokova, uključujući područja u bližoj okolini postojećih stanica i stajališta svih podsistema javnog prevoza, tržnih centara, turističkih atrakcija, gradskih parkova, kao i neiskorišćenih površina unutar urbanih naselja (Slika 1). Imajući u vidu njihov značaj prilikom razvoja modela, međusobna rastojanja potencijalnih lokacija vertiporta u ovom radu su bazirana na direktnim vazдушnim rastojanjima (Varijanta 1) i najkraćim vazдушnim rastojanjima iznad mreže drumskih saobraćajnica (Varijanta 2), predstavljajući dva varijantna scenarija.

Kako je cilj ovog rada određivanje broja i lokacija vertiporta za sprovođenje UAM usluga u svrhu smanjenja saobraćajnog zagušenja, pored navedenih pretpostavki, uzimaju se u obzir i sledeći zahtevi:

- **Lokacija početnog stajališta i depoa:** Imajući u vidu ispunjenost prostornih, funkcionalnih i bezbednosnih kriterijuma za efikasno pružanje UAM usluga unutar urbanog područja, uloga početnog stajališta i depoa namenjena je lokaciji na kojoj je predloženo da se nalazi Vertiport 3 (Slika 1).
- **Unapred definisana lokacija vertiporta:** Kako bi problem saobraćajnog zagušenja bio sveden na minimum, pretpostavka je da bi odabir jedne od lokacija vertiporta (poput lokacije Vertiporta 13) koja se nalazi na suprotno orijentisanom kraju urbanog područja tome i doprinela (Slika 1).
- **Potrošnja električne energije:** Pored potrošnje električne energije koja se generiše prilikom horizontalnog letenja, u obzir je uzet i ukupan gubitak električne energije od 10% usled svakog poletanja i sletanja, što će posledično uticati na maksimalan ukupni dolet odabranog eVTOL vazduhoplova.

2.2. Matematička formulacija problema

Problem određivanja minimalnog broja vertiporta i njihovih lokacija za realizovanje UAM usluga prevoza putnika, prema unapred definisanom rasporedu, formulisan je kao Minimal Vertiport Location Problem (MVLPP) sa ograničenjem doleta. Kako je vertiporte moguće locirati samo u određenim, unapred definisanim tačkama, problem izbora lokacije vertiporta spada u diskretne lokacijske probleme. Shodno tome, prvobitno su utvrđene potencijalne lokacije vertiporta i definisan je njihov skup, označen sa N , pri čemu je $N = \{1, 2, \dots, 18\}$. Od navedenog broja potencijalnih lokacija iz skupa N , unapred je utvrđena početna lokacija (i_{start}) u funkciji depoa ($i_{start} = 3$) i krajnja lokacija (i_{end}) u funkciji obaveznog vertiporta ($i_{end} = 13$), čineći nepromenljiv izbor prilikom optimizacije lokacija. Potom je za svaki uređeni par lokacija $(i, j) \in N \times N$ određeno njihovo međusobno najkraće rastojanje d_{ij} , pojedinačno za oba varijantna scenarija, na osnovu čega je ponaosob definisan skup dozvoljenih veza između potencijalnih lokacija, koji je označen sa $A = \{(i, j) \in N \times N \mid i \neq j \wedge 3 \text{ km} < d_{ij} < 7 \text{ km}\}$. Bazirajući se na

minimizaciji broja i lokacija vertiporta, prilikom razvoja matematičkog modela, neophodno je definisati skup binarnih promenljivih x_i , koje imaju vrednost 1 kada je vertiport lociran na lokaciji i , i vrednost 0 u suprotnom. Takođe, uzimajući u obzir da će broj lokacija prevashodno zavisiti od njihovih međusobnih rastojanja, definisan je i skup binarnih promenljivih $y_{i,j}$, koje imaju vrednost 1 ako je veza uspostavljena između čvorova na lokaciji i i j , i vrednost 0 u suprotnom. Shodno navedenom, razmatrani problem može biti zapisan u vidu sledećeg celobrojnog linearnog programa:

$$\min \sum_{i \in N} x_i \quad (1)$$

uz ograničenja:

$$\sum_{j:(i_{start},j) \in A} y_{i_{start},j} - \sum_{j:(j,i_{start}) \in A} y_{j,i_{start}} = 1 \quad (2)$$

$$\sum_{j:(j,i_{end}) \in A} y_{j,i_{end}} - \sum_{j:(i_{end},j) \in A} y_{i_{end},j} = 1 \quad (3)$$

$$\sum_{j:(i,j) \in A} y_{i,j} - \sum_{j:(j,i) \in A} y_{j,i} = 0 \quad i \in N \setminus \{i_{start}, i_{end}\} \quad (4)$$

$$y_{i,j} \leq x_i \quad \forall (i,j) \in A \quad (5)$$

$$y_{i,j} \leq x_j \quad \forall (i,j) \in A \quad (6)$$

$$\sum_{(i,j) \in A} d_{i,j} \cdot y_{i,j} + \delta \cdot \left(\sum_{i \in N} x_i - 1 \right) \leq D \quad (7)$$

$$x_i \in \{0,1\} \quad \forall i \in N \quad (8)$$

$$y_{i,j} \in \{0,1\} \quad \forall (i,j) \in A \quad (9)$$

gde je: D – maksimalni ukupni dolet (161 km); δ – procenjena potrošnja električne energije od 10% pri svakom poletanju i sletanju eVTOL vazduhoplova na lokaciji vertiporta, izražena u km (16,1 km).

Cilj problema je minimizacija ukupnog broja vetriporta neophodnih za realizovanje UAM usluge (1). Ograničenjima toka (2)-(3) uslovljava se izbor lokacija vertiporta. Preciznije, ograničenje (2) obezbeđuje da iz depoa (vertiport na lokaciji $i_{start} = 3$) postoji tačno jedna veza koja polazi ka sledećoj lokaciji vertiporta, dok ograničenje (3) definiše postojanje tačno jedne veze koja ulazi u krajnju lokaciju (vertiport na lokaciji $i_{end} = 13$). Ograničenjem (4) se obezbeđuje tzv. razvnoteža toka, kojom bi eVTOL vazduhoplov imao uspostavljene veze ka ostalim lokacijama prilikom pristupa (ulaza) određenoj lokaciji i prilikom izlaza iz određene lokacije. U nastavku, ograničenjima (5)-(6) se za svaku od dozvoljenih veza između lokacija (i , j), obezbeđuje da se ta veza može uspostaviti samo ukoliko su obe lokacije (i i j), izabrane kao vertiporti. Na kraju, ograničenjem (7) se integrišu dva ključna faktora koja utiču na izbor lokacija vertiporta u skladu sa operativnim ograničenjima eVTOL vazduhoplova. Uzimajući u obzir procenjenu potrošnju električne energije od 10% pri svakom njegovom poletanju i sletanju (δ), direktno se ograničava broj lokacija koje mogu biti izabrane, imajući u vidu da ukupan zbir dužine međusobnih veza, uvećan za procenjenu potrošnju energije pri poletanjima i sletanjima (izraženo u km), ne sme biti veći od maksimalnog ukupnog doleta eVTOL vazduhoplova (D). Imajući u vidu navedeno, za rešavanje postavljenog problema, korišćen je prethodno opisan model celobrojnog linearnog programiranja, upotrebom Python 3.11 verzije softvera.

3. REZULTATI I DISKUSIJA

Iako je metodologijom prikazana jedna matematička formulacija, ovo istraživanje je uzelo u obzir razvoj dva strukturno ekvivalentna modela, koji se razlikuju u skladu sa dva varijantna scenarija međusobnih rastojanja potencijalnih lokacija vertiporta. Međutim, važno je istaći da prethodno prikazana funkcija cilja, zajedno sa definisanim ograničenjima, u oba modela ostaje nepromenjena.

Polazeći od početnog i obaveznog stajališta kojima su dodeljene funkcije depoa i krajnjeg stajališta redom, vertiporti na lokacijama 3 i 13 će u svakom od optimalnih rešenja modela predstavljati izabrane lokacije vertiporta. Od 16 preostalih potencijalnih lokacija vertiporta, model se suočava sa izazovom problema optimizacije lokacija vertiporta, uzimajući u obzir maksimalni ukupni dolet Joby S4 eVTOL vazduhoplova koji je zavisao od baterijskog energetskog kapaciteta. Koristeći formulisani CLP model dobijeno je 9 odgovarajućih rešenja za Varijantu 1 i 7 odgovarajućih rešenja za Varijantu 2, koja predstavljaju različite kombinacije izabranih lokacija vertiporta. Pored prikaza modelima dobijenih rešenja, Tabela 1 ukazuje i na ukupno međusobno rastojanje za svako pojedinačno rešenje koje čine izabrane lokacije vertiporta, u obe varijante.

Tabela 1: Odgovarajuća rešenja izbora lokacija vertiporta i njihova ukupna međusobna rastojanja

Odgovarajuće rešenje	Varijanta 1			Varijanta 2		
	Broj vertiporta	Lokacije vertiporta	Ukupno najkraće međusobno rastojanje	Broj vertiporta	Lokacije vertiporta	Ukupno najkraće međusobno rastojanje
1	4	3, 4, 10, 13	14,14 km	5	3, 1, 5, 14, 13	21,10 km
2	4	3, 4, 9, 13	15,26 km	5	3, 1, 5, 12, 13	21,70 km
3	4	3, 1, 9, 13	15,82 km	5	3, 1, 6, 12, 13	23,40 km
4	4	3, 16, 9, 13	17,26 km	5	3, 1, 5, 11, 13	22,80 km
5	4	3, 15, 9, 13	15,12 km	5	3, 1, 5, 10, 13	21,10 km
6	4	3, 4, 11, 13	15,72 km	5	3, 1, 6, 10, 13	22,30 km
7	4	3, 15, 7, 13	16,67 km	5	3, 1, 4, 10, 13	22,60 km
8	4	3, 16, 7, 13	18,03 km			
9	4	3, 4, 7, 13	17,68 km			

Karakteristično za sva rešenja dobijena CLP modelom, jeste da u svakom od rešenja postoji prisustvo četiri (Varijanta 1), odnosno 5 (Varijanta 2) odabranih lokacija vertiporta. Može se zaključiti da pored ograničenjima definisane dve lokacije, u prikazanim rešenjima variraju još dve, odnosno tri, modelom izabrane iz skupa potencijalnih lokacija vertiporta. Sa druge strane, posmatrajući ukupna međusobna rastojanja po rešenjima i varijantama, uočava se njihova neznatna razlika, pri čemu u prvom slučaju najkraće ukupno međusobno rastojanje između vertiporta iznosi 14,14 km, a najduže 18,03 km, dok u drugom slučaju najkraće rastojanje iznosi 21,10 km, a najduže 23,40 km.

Poštujući navedena ograničenja, odabrane lokacije moraju biti tako raspoređene da prvo, tj. početno stajalište bude definisano u lokaciji gde se nalazi Vertiport 3, zatim sledi odabir narednih lokacija vertiporta, da bi na kraju bilo izabrano obavezno (krajnje) stajalište koje bi u datom (tzv. odlaznom) smeru bilo definisano u lokaciji gde se nalazi Vertiport 13, i obrnuto. Time bi se mogao definisati broj i lokacije vertiporta u tzv. odlaznom i dolaznom smeru, uzimajući u obzir njihova ukupna najkraća međusobna rastojanja. Shodno tome, Varijantu 1 karakteriše 6 izabranih vertiporta, dok Varijantu 2 karakteriše 9 izabranih vertiporta (Tabela 2). Iako uključuju različiti broj lokacija, u obe varijante su zadovoljeni uslovi kojima je ograničena mogućnost odabira istih vertiporta, izuzev početnog stajališta – depoa (Vertiport 3) i obaveznog (krajnjeg) stajališta (Vertiport 13).

Tabela 2: Uporedna analiza varijantnih rešenja prilikom izbora broja i lokacija vertiporta

Varijantni scenario	Smer	Lokacije vertiporta	Ukupno međusobno najkraće rastojanje	Ukupan broj vertiporta	Izabrane lokacije vertiporta	Ukupno međusobno najkraće rastojanje	Maks. dolet*
Varijanta 1	Odlazni	3, 4, 10, 13	14,14 km	6	3, 4, 10, 13, 9, 15, 3	29,26 km	96,6 km
	Dolazni	13, 9, 15, 3	15,12 km				
Varijanta 2	Odlazni	3, 1, 5, 14, 13	21,10 km	9	3, 1, 5, 14, 13, 10, 4, 15, 2, 3	48,10 km	48,3 km
	Dolazni	13, 10, 4, 15, 2, 3	27,00 km				

* Usled 10% gubitka energije pri svakom poletanju i sletanju

Razlika između njihovog ukupnog najkraćeg međusobnog rastojanja u direktnoj je zavisnosti od broja i lokacije izabranih vertiporta. U skladu sa tim, posmatrajući Varijantu 1, najkraće međusobno rastojanje iznosi 29,26 km, dok u slučaju Varijante 2, ono iznosi 48,10 km. Pored navedenog, od broja izabranih lokacija, direktno će zavisiti i potrošnja energije prilikom svakog poletanja i sletanja, posledično utičući na maksimalni ukupni dolet eVTOL vazduhoplova. Uzimajući u obzir da se pri svakoj operaciji poletanja i sletanja gubi 10% od ukupne energije kojom Joby S4 raspolaže, njegov početni maksimalni ukupni dolet se u skladu s tim umanjuje. S tim u vezi, maksimalan ukupni dolet usled pomenutog gubitka energije veći je u slučaju odabira manjeg broja lokacija (Varijanta 1), dok je u drugom slučaju neznatno veći od ukupnog međusobnog rastojanja izabranih lokacija vertiporta (Varijanta 2). Pored vertiporta 3 i vertiporta 13, izabrane lokacije poput vertiporta 4 (krov železničke stanice), vertiporta 10 (krov tržnog centra) i vertiporta 15 (neiskorišćeni prostor - turistička atrakcija), zajedničke su za oba varijantna rešenja. Uz to, čine 5 od ukupno 6 izabranih lokacija u Varijanti 1, i 5 od 9 izabranih lokacija u Varijanti 2. Pored navedenog, Varijanta 1 uključuje i vertiport 9 (krov tržnog centra), čime se dodatno obezbeđuje adekvatan pristup UAM sistemu, s obzirom na to da izabrane lokacije unutar ove varijante omogućavaju funkcionalnu integraciju sa drumskim vidovima prevoza. Sa druge strane, pored pomenutih 5, lokacije vertiporta kao što su vertiport 1 (parkiralište autobuske stanica), vertiport 2 (parkiralište tržnog centra), vertiport 5 (neiskorišćeni prostor u neposrednoj blizini Autokomande) i vertiport 14 (neiskorišćeni prostor u naselju Mirijevo) čine izbor lokacija vertiporta

unutar Varijante 2, pružajući širu teritorijalnu pokrivenost i potencijalno veću dostupnost UAM usluga u poređenju sa Varijantom 1.

Slika 1: Potencijalne i odabrane lokacije vertiporta u oba varijantna scenarija

4. ZAKLJUČAK

Koristeći potencijal tehnologije vertikalnog poletanja i sletanja vazduhoplova na elektro pogon, ovaj rad je nastojao da na osnovu tehnoloških, operativnih i društvenih pretpostavki odredi minimalni broj vertiporta, kao i njihove lokacije, u saobraćajno zagušenom području grada Beograda, tako da se omogući nesmetano pružanje UAM usluge prevoza putnika. U tu svrhu, sprovedeno je istraživanje zasnovano na rešavanju problema lokacije objekata, formulisano kao Minimal Vertiport Location Problem (MVLP) sa ograničenjem doleta.

Usled ograničenog kapaciteta baterije, maksimalan ukupni dolet Joby S4 eVTOL vazduhoplova je primarno ograničenje modela prilikom izbora svake lokacije vertiporta. Sa pretpostavkom da će pri svakom poletanju i sletanju Joby S4 gubiti ukupno 10% energije, prilikom 6 operacija poletanja i sletanja maksimalni ukupni dolet eVTOL vazduhoplova bi iznosio 96,6 km, dok bi prilikom 9, iznosio 48,3 km. Imajući u vidu da je maksimalni ukupni dolet veći od međusobnog rastojanja izabranih lokacija u oba varijantna scenarija (29,26 km i 48,10 km, respektivno), zaključak je da su modelima izabrane lokacije vertiporta koje bi u buduće mogle biti opslužene Joby S4 eVTOL vazduhoplovom bez neophodnog dodatnog punjenja do povratka u početno stajalište.

Iako razvijeni model pruža korisnu osnovu za procenu potencijalne prostorne mreže vertiporta u urbanim sredinama, pravac budućih istraživanja bi trebalo da bude usmeren na primenu naprednijih algoritama i modela optimizacije, kao i simulacionih modela koji bi omogućili sveobuhvatniju analizu različitih scenarija u realnim uslovima. Na taj način, omogućila bi se sveobuhvatnija procena efikasnosti i opravdanosti predloženih lokacija vertiporta u saobraćajno zagušenim urbanim sredinama.

LITERATURA

- Jiang, Y., Li, Z., Wang, Y., & Xue, Q. (2025). Vertiport location for eVTOL considering multidimensional demand of urban air mobility: An application in Beijing. *Transportation Research Part A: Policy and Practice*, 192, 104353. <https://doi.org/10.1016/J.TRA.2024.104353>
- Lai, Y., Ma, Y., Wang, C., Volakakis, V., & Mahmassani, H. S. (2024). Vertiport Infrastructure Location Optimization for Equitable Access to Urban Air Mobility. <https://doi.org/10.3390/infrastructures9120239>
- Nikolić, M., Netjasov, F., Crnogorac, D., Milenković, M., & Glavić, D. (2023, June). Urban air mobility: Multi-objective mixed integer programming model for solving the drone scheduling problem. In *International Conference on Computational Science and Its Applications* (pp. 349-362). Cham: Springer Nature Switzerland.
- Petit, V., & Ribeiro, M. (2025). Multi-objective vertiport location optimization for a middle-mile package delivery framework: Case study in the South Holland Region. *Journal of Air Transport Management*, 125, 102757. <https://doi.org/10.1016/J.JAIRTRAMAN.2025.102757>